

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ИЖТИМОЙ ТАЪСИР ЧОРАЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Райимбердиев Алишер Абдурашидович
Исмоилов Санжарбек Зайниддин ўғли

Abstract: *In order to prevent offenses, public opinion appeals to citizens and their families with a request for assistance in carrying out preventive measures aimed at preventing offenses and preventing their commission. One of the most important events of the Tashkent Forum is the implementation of preventive measures for the prevention of offenses among minors and minors, aimed at preventing offenses among families and stateless persons. in order to avoid confusion in the name, it was created. " Public prevention " can give an impetus to development.*

Key words: *"Landscaping and risks of the mahalla " declensions,, public prevention," E-social prevention " system news, legal prevention, social rehabilitation and social development*

Аннотатсия: *Ушбу мақолада Сўнгги йилларда мамлакатимизда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга чек қўйиши ,уларни олдини олишга доир кўплаб ташкилий ишлар олиб борилгани ушбу ташкилий чора тадбирлардан бири Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида профилактик чора тадбирларини тўлақонли ва самарали жорий этилишида ҳар томонлама кўмаклашиши, оилалар ва маҳаллалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши органлари билан яқин ҳамкорлигини ўрнатиши учун мўлжалланган. “Ижтимоий профилактика” йўналишини ривожлантиришига ёрдам бериши мумкин.*

Калит сўзлар: *“Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили,, Ижтимоий профилактика, «E-ижтимоий профилактика» ахборот тизими,*

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда жинойтчилик ва ҳуқуқбузарликларга чек қўйиш ,уларни олдини олишга доир кўплаб ташкилий ишлар олиб борилмоқда. Ушбу мақсадга эришиш учун ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва ўз навбатида маъсулияти жуда каттадир. Маълумки Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида **ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш** атамасига изох берилиб ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир деб белгилаб қўйилган.Ўз навбатида ушбу қонуннинг 5-моддасида кўрсатилган асосий принципларнинг бири этиб **таъсир кўрсатиш чора-тадбирларини фарқлаш ва якка тартибдаги ёндашиш** белгиланган.

Мамлакатимизда маҳалланинг аҳоли ва давлат органлари ўртасида ишончли «кўприк» бўлишини таъминлаш, халқимизнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечириши учун зарур шарт-шароитлар яратиш борасида тизимли ишлар амалга оширилиб, «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида ҳар бир маҳаллада муаммоларни жойида аниқлаб, комплекс ёндашув асосида ҳал этиш механизмларини жорий этиш зарурати мавжудлиги кўриниб қолди ва ушбу муаммони ҳал этиш учун 2024 йил 30 ноябр кунисидаги Вазирлар маҳкамасининг 801-сонли “«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ишлаб чиқилди. Унга кўра «E-ijtimoiy

profilaktika» ахборот тизимини Маҳалланинг ягона платформаси билан интеграция қилган ҳолда ижтимоий профилактика тадбирларини амалга оширишда давлат органлари ва ташкилотлари ўртасида электрон ахборот алмашинувини тўлиқ йўлга қўйилди.

Ушбу низомага асосан маҳалла ходимлари маҳалла профилактика инспекторлари ижтимоий профилактика тадбирларни амалага оширади ҳамда ижтимоий пролофилактика объектларига ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдамлар кўрсатишади. Маҳалла ходимларига ушбу ижтимоий профилактика жараёнларга кўмаклашувчи шахслар яъни меҳнат органи ходими, тиббиёт ходими, мактаб директори ва мактаб психологи, инспектор-психолог, шунингдек, ижтимоий профилактика тадбирларини амалга оширувчи субъектларнинг мурожаатига асосан жалб этиладиган туман (шаҳар) даражасидаги тегишли давлат органлари ва ташкилотлари ходимлари ўз ваколати доирасида амалий ёрдамлар бериб боради.

Ушбу ахборот тизимидан кўзланган мақсад -жамиятда “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилининг тўлақонли ва самарали жорий этилишида ҳар томонлама кўмаклашиш, оилалар ва маҳаллалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан яқин ҳамкорлигини ўрнатиш учун мўлжалланган. “Ижтимоий профилактика” АТ Маҳаллаларда жиноятларни олдини олиш ва ишсиз аҳолини иш билан таминлаш. Шунингдек маҳалла профилактика инспектори, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаолиларни иш жараёнларини назорат қилиш бўйича ахборот тизимини Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспекторларини фаолиятида иш самарадорлигини ошириш, бириктирилган ҳудудидан чиқмасдан хизмат вазифасини ўташ, ортиқча вақт ва сарф харажатлар қилинишини олдини олиш учун мўлжалланган. Шу билан бирга, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси йўналишида фаолият юритадиган ходимларнинг кунлик, ҳафталик, ойлик ва йиллик ҳисоботлари ҳамда профилактика инспекторларининг иш юритувида бўлган китобларини

электрон шаклга ўтказиш ҳамда оилалар ва маҳаллалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан яқин ҳамкорлигини ўрнатиш,ўсиб келаётган ёш авлодни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, миллий ва умуминсоний қадриятларни уларнинг онгига сингдириш ҳамда юксак маънавиятли ва садоқатли қилиб вояга етишларида кекса авлод вакилларининг ижтимоий фаоллигини ошириш мақсадида манфатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ишсизларни иш билан таъминлаш, жиноятларни содир этилишига шарт-шароит муҳутини яратилишини олдини олиш ва ўзини банд қилиш электрон миҳанизмини жорий этиш режалаштирилган.

Хозирги кунда ушбу тизим республика маҳаллаларида самарали йўлга қўйилган бўлиб, маҳалла профилактика инспекторларининг ҳудудда истиқомат қилувчи барча тоифадаги фуқароларни турмуш тарзидан хабар олиб ,улар билан “фуқаробай”ишлаш ҳамда уларнинг муаммоларни аниқлаб ўз вақтида амалий ёрдам беришиши учун дастурул амал бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида “Ижтимоий профилактика” тушунчаси ва уни амалга оширишдаги чора-тадбирлар тизими <https://inlibrary.uz/index.php/ensuring-womens-rights/article/view/36685>

2. Ички ишлар органларида Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси.- Дарслик.ИИВ Академияси 2018 йил

3.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида . <https://lex.uz/docs/7243832>